

«ҚЫРЫҚ ҚЫЗ» ДӘСТАНЫНДАҒЫ СҮҰРЕТЛЕҰ ҚУРАЛЛАРЫ (ҚУРБАНБАЙ ЖЫРАҰ РЕПЕРТУАРЫ МЫСАЛЫНДА)

Оразымбетова Айшолпан Муратбай қызы
ӨзРИАҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлерилим
изертлеу институты таяныш докторанты
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14001590>

Аннотация. Биз бул мақалада Қурбанбай жырау репертуарындағы «Қырық қыз» дәстанында актив қолланған көркем сүўретлеу қуралларына тоқтап өтиўди макул көрдик. Атап айтқанда жыраўдың теңеу хэм метафоралардан орынлы пайдаланғанлығына анализ жасадық

Гилт сөзлер: жырау, метафора, теңеу, Қырық қыз, символ.

Қырық қыз дәстаны өзиниң идеялық-көркемлик сыпатлары бойынша шын халықлық шығарма болып табылады. Ол қарақалпақ халқының аўызеки поэтикалық дөретиўшилиги дөретпелериниң жоқарғы үлгиси, хасыл маржаны. Әсиресе, Қурбанбай жырау репертуарындағы «Қырық қыз» дәстанының композициясы шеберлик пенен құрылған. Көркем сүўретлеу қуралларына оғада бай. Атап айтқанда метафора, метонимия, аллегория, ирония, анофора, теңеу құсаған түрлери көплеп ушырасады. Биз бул мақалада Қурбанбай жырау репертуарындағы «Қырық қыз» дәстанында актив қолланған теңеу хэм метафораға тоқтап өтиўди макул көрдик.

Қурбанбай жырау репертуарындағы дәстанлардың басым көпшилигинде теңеулер ең тәсирли келбетликлер арқалы келтиреді. Солай етип теңеудин күши хэм тәсири артады. Бизге мәлим тәсир өткермейтуғын теңеулер көркем өнерде де, әдебиятта да қәдирленбейди. Әлбетте теңеулер қолланылғанда метафориялық мәнилер де жүзеге келеди. Яғный теңеу метафораға айланыўы мүмкин. Мәселен, қайғы, дәрт, машқала «от» символы менен аңлатылады. От бул иштеги дәрттиң үлкенлигин ашып береди.

Ат үстинде таўланып,
Иши оттай жанады.

Сондай-ақ, дәстанда қайғы хэм дәрт сары рең арқалы сәўлеленеди хэм метафора көринисинде пайда болады.

Сарғышқа толтырма көздин қарасын,

Қашық етпе екеўиниң арасын,

Айтатуғын бир-еки аўыз сөзим бар,

Тартып тур қақайым атыңның басын!

Қыз баланы қапа қылыў, оған зыян жеткерий ашылып турған гүлди солдырыў менен барабар. Бул жағдай дәстанда сулыў сөзлер менен шебер баянланған.

Халыңды билмей Журынтаз қыз қыдырдың,

Биразлардың **қызыл гүлин солдырдың,**

Ҳа Журынтаз жетпей, **желкең қыйылсын,**

Бүгинги күн сонша қойды қырдырдың.

Ҳалы болмаў, күшиниң жоқ екенлиги «димари қурыў», «диңкеси қурыў» фразасы менен еле анық етип түсинидириледи.

Бул бойымнан кетер болды дәрманым,
 Ашықлықтан **қурыды ғой димарым**,
 Гүлайымның сүйсем аппақ бетинен,
 Бул дүняда болмас еди әрманым.

Ал, итибарсызлық, қәдири болмаў жағдайлары төмендеги метафоралар арқалы келтириледи.

-Өле берме өйтп Сәйеке жора,
 Ол қыз саған оңлы жуўап бермейди,
 Атыңды урып еттиң санларын жара,
 Қайт кейниңе тезден, **маңлайы қара!**

Нийети бузық, жаман, жаўыз хәм сықымар адамды «кеўил» менен байланыстырыў теңеў хәм метафораның тәсирин арттырады.

-Мен жылайман бир қудайға зар-зар,
 Бул дүняда көпти сықымар, **пейли тар**,
 Елден шыққан еки бирдей жолдасым,
 Аз да болса айтатуғын сөзим бар.

Қурбанбай жыраў инсанлардың ашынарлы хәм күлкили жағдайларын қызықлы теңеўлер арқалы келтириўден де шетте қалмайды. Төмендеги қатарлар Қурбанбай жыраўдың сәтиралық яғнай мысқыллаў сөзлерден орынлы пайдалана алыў жөниндеги билимин ашып береді.

Зәлел көрген базаршыдай,
 Салбырап қақай бул қайтар.
 Сәйеке хаққындағы мысқыллаў сөзи төмендегише даўам етеди.
 -Қол байлаўлы кетти мениң қолайым,
 Қызға келип неден болды гүнайым,
 Таяқ урып, атыма терис мингизип,
 Қойынына кириппедим Гүлайым.

Қарамадың мениң сулыў қәддима,
 Аяўсыздан таяқ урдың етима,
 Неке қыйып мен апаңды алғандай,
 Қолды байлап, күйе жақтың бетима.

Әшир менен Аманқул Гүлайымнен таяқ жеп келген Сәйекени мазақ қылып атырғандағы жағдайы:

-Усы истен көп кетипти қолайың,
 Онда барып қалай болды хал-жайың,
 Қол байлаўлы атыңа терис минипсең,
 Қутлы болсын қыздан алған сарпайың.

Көмилипти дизден болып жолыңыз,
 Киседе жоқпеди жалғыз пулыңыз,

Қутлы болсын қыздан алған сарпайың,
Беккем байланыпты еки қолыңыз.

Биз қарасақ көзден аққан жасыңа,
Гүлайым ашыұлы кепти қасыңа,
Қутлы болсын қақай жора өмирлик,
Қундуз телпек кийгизипти басыңа.

Гүлайым қызлардан алынған айың,
Қашып киятырсаң не болды жайың,
Кийген сарпайларың артықмаш дәўлет
Несип етсин терлеп ишкен көк шайың.

Бизден қашып не деп кеттиң сен саяқ,
Бийорын жерлерге басыпсаң аяқ,
Қутлы болсын қыздан алған сарпайың,
Басыңа тийипти не жуўан таяқ.

Гүлайымнан уллы сарпай кийипсең,
Ериксиз басыңды жерге ийипсең,
Қутлы болсын қақай жора өмирлик,
Қуўанғаннан атыңа терис минипсең.

Және де бул киби теңеў менен келтирилген мысқыллаўға төмендеги мысалды келтирип өтсек болады:

Ат үстинде шалқайып,

Түси суўық шаяндай,

Қустан қашқан қояндай, (Сәйеке ушын айтылған сөзлер)

Қақайды сонда көреді,

Қыз жеңгесин көргеннен,

Қақайда сөйлей береді:

Гүлайымның ышқында жанып атырған шопан Журынтаздың Гүлайым менен ушырасыуы, оның алдында тұрған жағдайы да теңеў көринисиндеги мысқыллаў менен келтириледі. Яғнай жаман адамды жаман нәрселерге теңеў хәм метафоралар арқалы аңлатылады. Сол арқалы олардың жаман, қәдирсиз екенлиги хәм күлкили жағдайларын ашып бериўге хәрекет етеді.

Гүлайым жатқан отаўдың,

Тусында турып Журынтаз.

Түби түскен шелектей,

Өзин-өзи мақтады:

Иши дәрт хәм ғам-қайғыға толыуы, душпанға тисин қарсы қайрауы төмендегише тәсирли көрсетиледи:

Толтырма дәртке ишинди,

**Душпаныңа қайрай гөр,
Қайтпас етип тисиңди,**

Деп қақайдың бетине,
Қара күйе жаққызып,
Керилип урды атына,
Байлаўлы қақай үстинде.

Қурбанбай жыраў атқарған дәстанларда аўыспалы мәниде қолланған элементлер жүдә көплек ушырасады. Бул жағдай жыраўшылық қәбилетин, сөйлеў шеберлигин, дәстанлар дәретиўдеги бай ғәзийнесинен дерек береді. Бул жағдайды төмендеги қатарларда көриўге болады.

Кеўлине атын яд етип,
Дийдарына тоймады,
Көре алмадық қызды деп,
Талайдың **кеўли бузылды,**
Атлы-жаяў келгенлер,
Қорғаншаға кире алмай,
Дизеден жолы қазылды,

-Жеңге буннан бетер бойың өскенде,
Күйеў келип **көкейинди кескенде,**
Ел-журтымды неғыласаң қызды оят,
Билерсең мәканды **қуда түскенде.**

Алыстан ат шаўып, арқасы қозған,
Жабықтан жалынып, мойынын созған,
Тезиректен маған айтқыл сөзиңди,
Ким едиң бул түнде уйқымды бузған?

Мийрим қансын аққан қызыл қаныңнан,
Айрыларсаң бийкар етсең жолыңнан,
Мени ермеклеп турған болсаң жолаўшы,
Гүдер үзгил жалғыз **шыбын жаныңнан.**

Қапа болып ол батыр,
Көринди жаны көзине.

Қурбанбай жыраўдың жыраўшылық дәретиўшилигине хәм атқарған дәстанларында троплардан нәтийжели пайдалана алғанына және бир мысал ретинде төмендеги қатарларды келтирсек болады: Онда унамсыз типлерди сүүретлейтуғын өткір образлы теңеўлер де көп ушырасады. Мысалы:

Келидей жуўан ағашты,
Түбинен жулып таслады.
Сол ўақытта Журынтаз,

Жылан сорған бақадай,

Ҳалы кетип ҳаўада,

Қанаты талған қарғадай,

Жалп етип түсти ол жерге,

Ҳақыйқаттан да ерисиўдиң имканы болмаған нәрсени яки ўақыяны аңлатыў ушын аспандағы айды алыўға қол созыў менен тең дейди жыраў. Бул ҳақыйқатында да солай емес пе? Демек, жыраў бул жерде дәстан қаҳарманы Гүлайымды аспандағы айға теңеп атырыпты.

Алтын қамар жарасады байларға,

Қолды созба аспандағы айларға,

Ҳалыңды бил, қайт кейниңе Журын таз,

Қырып кетер қасқыр тийсе қойларға.

«Қырық қыз» дәстанында көркем сүүретлеў қураллары оғада шеберлик пенен пайдалынған. Бул ҳаққында қысқа көлемли мақалаға сыйдырыў қыйын. Бул үлкен мәселе хәм өз алдына изертлеўди талап етеди.

References:

1. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық) VI том. "Қырық қыз". Қурбанбай жыраў варианты. -Нөкис, "Қарақалпақстан", 1980.
2. Бахадырова С. "Қарақалпақ халық дәстанлары "Қырық қыз", "Алпамыс", "Қоблан", "Едиге". -Ташкент, "Anorbooks".
3. Uygur C.V. Kirk Kiz Destanı. Metin-Aktarma, TDK Yayınları, Ankara. 2007. 854 sayfa. (ISBN: 978-975-16-1945-7)